

HOSPITAL, UNIVERSIDADE E FRONTEIRA: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SOBRE A FEDERALIZAÇÃO DO HMPGL EM FOZ DO IGUAÇU

Luiza Eduarda Bergamo dos Santos Reichert¹

Joylan Nunes Maciel²

Egon Vettorazzi³

Luiz Fernando Boff Zarpelon⁴

Resumo:

Este artigo analisa, por meio da Avaliação Pós-Ocupação (APO), as percepções de usuários do Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), em Foz do Iguaçu (PR), em processo de federalização como Hospital Universitário da UNILA. Situado na tríplice fronteira Brasil-Paraguai-Argentina, o hospital cumpre papel estratégico tanto na assistência pelo Sistema Único de Saúde (SUS) quanto na formação acadêmica em saúde. A pesquisa, de abordagem quanti-qualitativa, aplicou questionário semiestruturado a 64 participantes, abrangendo profissionais, discentes, docentes, pacientes, acompanhantes e visitantes. Os resultados evidenciam deficiências em ventilação, mobiliário, sinalização, infraestrutura pedagógica e áreas de descanso, apontando a necessidade de intervenções físicas e organizacionais. Mais do que um diagnóstico arquitetônico, os achados revelam as expectativas da comunidade quanto ao fortalecimento da integração ensino-serviço e à melhoria do atendimento em um espaço de fronteira marcado pela mobilidade internacional. A APO demonstrou-se instrumento eficaz para captar dimensões objetivas e subjetivas da experiência hospitalar, permitindo compreender como políticas públicas de saúde e educação se materializam no cotidiano dos usuários. Conclui-se que a escuta ativa da comunidade é essencial para orientar a federalização do HMPGL, assegurando que este se consolide como hospital universitário de referência, articulando assistência, ensino e integração regional no território trinacional.

Palavras-chave: saúde pública; hospital universitário; fronteira; integração regional; Avaliação Pós-Ocupação.

¹ Possui graduação em Design de interiores pela CESUMAR (2025). Atualmente é acadêmica de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E-mail: leb.reichert.2021@aluno.unila.edu.br

² Doutorado (2022) pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade (PPGIES) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Mestrado (2008) em Informática pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Graduação (2006) em Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Docente no Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada (PPGFISA) e, também, no PPGIES/UNILA. É professor Associado II na UNILA desde 2011. Foi Coordenador de Tecnologia da Informação da UNILA. É pesquisador fundador do Laboratório de Computação Aplicada (LACA). E-mail: joylan@gmail.com.

³ Doutor em Arquitetura pela UFRGS (PROPAR, 2019), área de concentração Projeto de Arquitetura e Urbanismo, com estágio doutoral na Universidade de Aveiro, Portugal. Mestre em Engenharia Civil e Ambiental pela UFSM (2011), com concentração em Construção Civil e Preservação Ambiental, enfoque em Conforto Térmico. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela UNISC (2007). Atualmente, é Professor na área de Projeto, com ênfase em Tecnologia Construtiva, no curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA (2013) e no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil PPGECI (UNILA). E-mail: egon.vettorazzi@unila.edu.br.

⁴ Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (1993). Especialização em Cardiologia pela Universidade Federal do Paraná (1997). Título de Especialista em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (1996). Especialização em Ultrassonografia Cardiovascular (2007). Especialista em Educação Médica pela Universidade Federal da Integração Latino Americana (2014). Programa de Desenvolvimento Docente para Educadores Médicos - Instituto Regional de Educação Médica - FAIMER Brasil (2015-2016). Doutorado em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo (2021). Docente do curso de Medicina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana na sub área de Clínica Médica/Saúde do Adulto. E-mail: luis.zarpelon@unila.edu.br.

HOSPITAL, UNIVERSITY AND FRONTIER: PARTICIPATORY THE FEDERALIZATION DIAGNOSIS OF THE HMPGL IN FOZ DO IGUAÇU

Abstract:

This study examines the perceptions of users of the Padre Germano Lauck Municipal Hospital (HMPGL) in Foz do Iguaçu (PR), which is in the process of being federalized as a UNILA University Hospital. Located on the Brazil-Paraguay-Argentina triple border, the hospital plays a strategic role both in providing care through the Unified Health System (SUS) and in academic health training. The research, which took a qualitative-quantitative approach, applied a semi-structured questionnaire to 64 participants, including professionals, students, teachers, patients, companions and visitors. The results show deficiencies in ventilation, furniture, signage, teaching infrastructure and rest areas, pointing to the need for physical and organizational interventions. More than an architectural diagnosis, the findings reveal the community's expectations for strengthening teaching-service integration and improving care in a border area marked by international mobility. The APO proved to be an effective tool for capturing the objective and subjective dimensions of the hospital experience, making it possible to understand how public health and education policies materialize in users' daily lives. The conclusion is that active listening to the community is essential to guide the federalization of the HMPGL, ensuring that it consolidates itself as a reference university hospital, linking care, teaching and regional integration in the trinational territory.

Keywords: public health; university hospital; border; regional integration; Post-Occupancy Evaluation.

1. INTRODUÇÃO

A qualidade do ambiente construído em hospitais é um fator determinante para a promoção da saúde, conforto e bem-estar de pacientes, profissionais e demais usuários. Em hospitais públicos, decisões de projeto e gestão costumam priorizar fluxos operacionais e demandas técnicas, muitas vezes desconsiderando a experiência dos diferentes grupos de usuários no cotidiano dos espaços. Essa dissociação entre a concepção arquitetônica e a realidade de uso tende a comprometer a eficácia do atendimento e a satisfação daqueles que vivenciam o ambiente hospitalar diariamente. A arquitetura hospitalar, voltada à organização dos espaços de saúde, e a psicologia ambiental, que analisa os efeitos do ambiente físico no bem-estar e comportamento dos usuários (Gifford, 2017), destacam a importância da relação entre pessoa e espaço desde o planejamento, promovendo ambientes mais acolhedores, funcionais e inclusivos (Ono et al., 2021).

Neste contexto, Foz do Iguaçu (Paraná), localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, tem relevância estratégica na oferta de serviços públicos de saúde. O Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), principal unidade local, está em processo de transição para se tornar um Hospital Universitário (HU), ampliando seu papel assistencial e acadêmico (PMFI, 2023). Para que essa transformação atenda às reais necessidades da comunidade, é importante compreender como os usuários percebem os espaços quanto a conforto, segurança, acessibilidade e funcionalidade.

A Avaliação Pós-Ocupação (APO) é uma ferramenta metodológica eficaz para aferir a adequação do ambiente construído em relação às experiências dos usuários. Ao integrar análises técnicas e subjetivas, a APO possibilita a coleta de dados quantitativos e qualitativos que orientam melhorias nos espaços existentes, contribuindo com a prevenção de erros projetuais recorrentes, a formulação de diretrizes de desempenho e a valorização do uso cotidiano (Ono et al., 2021; Oliveira, 2011). Assim, aplicar a APO no HMPGL supre uma lacuna crítica: escutar sistematicamente a comunidade usuária, frequentemente excluída dos processos decisórios, mas essencial para soluções mais eficazes e humanizadas.

Nesse contexto, o objetivo geral deste estudo é realizar um diagnóstico participativo das condições e necessidades relacionadas aos espaços arquitetônicos, estruturas físicas e serviços do HMPGL, com base em questionário semiestruturado e discursivo para aferir as percepções

de seus usuários, incluindo profissionais da saúde e da educação, bem como membros da comunidade local de Foz do Iguaçu-PR. As informações obtidas poderão subsidiar propostas para a transformação do HMPGL em Hospital Universitário (HU), orientando melhorias que atendam às demandas sociais, acadêmicas e assistenciais da região. Para isto, definiram-se os seguintes objetivos específicos:

- Realizar uma revisão bibliográfica sobre arquitetura hospitalar, hospitais universitários e Avaliação Pós-Ocupação (APO);
- Identificar requisitos técnicos e funcionais para hospitais universitários, conforme normativas vigentes e demandas locais;
- Avaliar a percepção dos diferentes grupos de usuários quanto ao conforto, acessibilidade, segurança e funcionalidade dos espaços hospitalares.

Este estudo organiza-se do seguinte modo: a seção 2 apresenta o embasamento conceitual e científico deste estudo. A seção 3 descreve os materiais e o método científico adotado. A seção 4 descreve e discute os resultados e, por fim, a seção 5 apresenta as considerações finais, contribuições e limitações do estudo.

2. REVISÃO TEÓRICA

Esta seção detalha o contexto da saúde pública de Foz do Iguaçu, o HMPGL e seu processo de federalização como HU, abordando ainda conceitos sobre APO e arquitetura hospitalar.

2.1 Contexto Regional e Saúde Pública em Foz do Iguaçu

A cidade de Foz do Iguaçu faz fronteira com as cidades de Puerto Iguazú, na Argentina, e Ciudad del Este, no Paraguai (Figura 1). Juntas, essas três cidades somam aproximadamente 700 mil habitantes, formando uma região de intensa circulação de pessoas, seja para turismo, comércio ou busca por serviços essenciais, como a saúde (UNILA, 2024).

Figura 1 – Foz do Iguaçu - Paraná e a tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

Fonte: Elaboração própria, (2025).

Nesse contexto, o acesso à assistência médica torna-se um fator relevante. O artigo 4º, inciso VIII, da Lei Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2017, assegura que qualquer pessoa, independentemente da nacionalidade ou condição migratória, tenha direito aos serviços públicos de saúde no Brasil (Brasil, 2017). Dessa forma, a cidade de Foz do Iguaçu se destaca como um importante polo de atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), acolhendo seus moradores e muitos estrangeiros (Diário de Foz, 2024) que buscam assistência médica na cidade, fortalecendo ainda mais sua relevância na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

Além disso, a cidade, que abriga uma das sete maravilhas do mundo natural, as cataratas do Iguaçu, e uma das sete maravilhas da engenharia, a Hidroelétrica de Itaipu, está entre os dez destinos turísticos mais procurados internacionalmente (PMFI, 2021a). O fluxo intenso de visitantes ao longo do ano faz com que muitos recorram ao sistema de saúde local quando necessitam de atendimento médico ou hospitalar durante sua estadia (Oliveira, 2021).

Outro fator relevante é a presença de muitos moradores nos países vizinhos que se deslocam regularmente para Foz do Iguaçu em busca de assistência médica. Essa migração ocorre devido à proximidade geográfica, à confiança no sistema de saúde brasileiro e à gratuidade e universalidade do atendimento oferecido pelo SUS (Oliveira, 2021). Conforme apontado por Zaslavsky e Goulart (2017), quando dois países compartilham uma fronteira e apresentam disparidades socioeconômicas, bem como diferenças na oferta e qualidade dos serviços de saúde, é natural que ocorra a migração pendular em busca de melhores condições de atendimento.

Além da demanda assistencial, a cidade enfrenta desafios na formação acadêmica na área da saúde, com cursos como medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia, que exigem infraestrutura adequada para práticas clínicas. Diante disso, torna-se imprescindível garantir uma estrutura hospitalar que atenda simultaneamente necessidades assistenciais e educacionais.

A qualidade da formação em saúde depende diretamente da infraestrutura disponibilizada pelas instituições de ensino, especialmente em cursos que exigem atividades práticas, como Medicina e Enfermagem. No Brasil, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Medicina (Resolução CNE/CES nº 3/2014) determinam a necessidade de estágios supervisionados em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) (Brasil, 2014).

Nesse contexto, destacam-se os Hospitais Universitários (HU) federais, que integram ensino, pesquisa e assistência em saúde, atuando como centros de referência em procedimentos de média e alta complexidade e como espaços para formação de especialistas, desenvolvimento tecnológico e educação continuada.

Em Foz do Iguaçu, a criação do curso de Medicina na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), em 2014, resultou de iniciativas federais para ampliar o acesso à saúde, como o Programa Mais Médicos, Lei nº 12.871/2013 (Brasil, 2013). Atualmente, o curso possui 364 alunos ativos e 41 docentes, com atividades práticas realizadas majoritariamente no HMPGL (AMN, 2021).

Além disso, a cidade abriga o curso público de Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), cujas práticas clínicas também se iniciaram em 2024 no HMPGL. Ao todo, mais de 139 residentes já passaram pelo HMPGL até 2024 (PMFI, 2019; PMFI, 2021b; UNIOESTE, 2024; GDIA, 2025). Portanto, a existência de uma infraestrutura hospitalar pública adequada em Foz do Iguaçu é fundamental não apenas para assistência médica à população, mas também para o ensino e formação de profissionais da saúde.

2.2 Hospitais Universitários e a Federalização do HMPGL

Os Hospitais Universitários (HUs) desempenham papel estratégico na formação de profissionais da saúde, ao integrar ensino, pesquisa e assistência (Brasil, 2025). São ambientes

essenciais para o desenvolvimento de atividades práticas exigidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Medicina (Resolução CNE/CES nº 3/2014) (Brasil, 2014), como estágios, internatos e práticas supervisionadas, preferencialmente em unidades do SUS.

No âmbito da assistência, os HUs também são referência em procedimentos de média e alta complexidade, além de promoverem inovação tecnológica, capacitação continuada e desenvolvimento de protocolos clínicos. Sua importância é reforçada pelo Programa de Certificação de Hospitais de Ensino (Portaria Interministerial nº 285/2015), que reconhece tais instituições como espaços qualificados para a formação acadêmica e a melhoria dos serviços públicos de saúde (Brasil, 2015). Assim, a transformação do HMPGL em Hospital Universitário (HU) insere-se em um modelo consolidado de articulação entre ensino superior e atenção à saúde, essencial para fortalecer a formação médica e responder às demandas assistenciais de Foz do Iguaçu e região.

O HMPGL, fundado em 2001, é a principal unidade pública hospitalar de Foz do Iguaçu, atendendo exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A Figura 2 apresenta uma imagem aérea que evidencia a implantação do HMPGL no contexto urbano da cidade de Foz do Iguaçu.

Figura 2 – Vista aérea da sede do HMPGL, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil.

Fonte: (Google Earth, 2025).

Com 168 leitos ativos, o hospital é referência regional em atendimentos de média e alta complexidade, incluindo urgência, emergência, clínica médica, cirurgias, obstetrícia e cuidados intensivos. O HMPGL desempenha um papel estratégico na assistência à população local e estrangeira, em consonância com o disposto no artigo 4º, inciso VIII, da Lei nº 13.445/2017, que garante o direito à saúde a todas as pessoas no território nacional, independentemente da nacionalidade (Brasil, 2017). A Figura 3 apresenta uma fotografia panorâmica do HMPGL, permitindo uma visão geral da configuração arquitetônica e da extensão do complexo hospitalar.

Desde 2014, o HMPGL mantém convênio com a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), servindo como principal campo prático para os cursos de graduação em saúde, especialmente Medicina. A parceria contempla o uso das instalações

hospitalares para atividades de ensino, como ambulatórios, enfermarias e setores de apoio diagnóstico, além da atuação de preceptores. O contrato vigente entre HMPGL e UNILA tem validade até 2040, reforçando o papel do hospital como ambiente de formação acadêmica.

A federalização do HMPGL foi oficialmente iniciada em 2022, com a articulação entre a Prefeitura Municipal, a UNILA, o Governo Federal e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), estatal vinculada ao Ministério da Educação. Criada pela Lei nº 12.550/2011 (Brasil, 2011; CMFI, 2024), a EBSERH é responsável pela administração dos hospitais universitários federais, com a missão de promover melhorias na assistência, ensino e pesquisa em saúde. A empresa atua conforme os critérios do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF) e da Portaria Interministerial MEC/MS nº 285, de 24 de março de 2015, que estabelece os requisitos para certificação dos hospitais de ensino no Brasil (Brasil, 2015).

A adesão do HMPGL à EBSERH, vinculada ao Ministério da Educação, o integra ao modelo de gestão vigente nos hospitais universitários federais. Essa transição permite reorganizações administrativas e orçamentárias conforme o REHUF, além de exigir a adequação dos espaços físicos às demandas do SUS e às diretrizes pedagógicas dos cursos de Medicina (Resolução CNE/CES nº 3/2014) (Brasil, 2014).

Figura 3 – Vista panorâmica da sede do HMPGL, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil.

Fonte: Diário de Foz, 2024.

Assim, o processo de federalização do HMPGL representa uma mudança institucional significativa para Foz do Iguaçu e região. No entanto, sua concretização exige planejamento cuidadoso e embasado em diagnósticos técnicos e participativos. Compreender a percepção dos usuários sobre as condições atuais do hospital é fundamental para orientar decisões arquitetônicas e organizacionais que garantam qualidade, segurança e funcionalidade na futura configuração como HU.

2.3 Avaliação Pós-Ocupação (APO) e Arquitetura Hospitalar

Considerando o processo de transição do HMPGL para HU, a aplicação da Avaliação Pós-Ocupação (APO) torna-se estratégica para compreender as percepções dos usuários sobre os espaços físicos e orientar adequações alinhadas às exigências assistenciais e acadêmica. A APO é uma metodologia sistemática de análise do desempenho de ambientes construídos com base na experiência real dos usuários. Desenvolvida inicialmente nos Estados Unidos na década de 1960.

A APO visa aferir o grau de satisfação dos ocupantes e identificar deficiências funcionais, ambientais e organizacionais em edificações já em uso (Ornstein et al., 1995). No Brasil, essa metodologia tem sido aplicada com ênfase em espaços hospitalares, escolares e institucionais, ganhando relevância como ferramenta de gestão e planejamento arquitetônico (Oliveira, 2011; Ono et al., 2021).

Com uma abordagem centrada no usuário, a APO permite avaliar aspectos objetivos, como o conforto térmico, acústico, iluminação e acessibilidade, e subjetivos, como a sensação de privacidade, bem-estar e funcionalidade percebida. Em hospitais, essas dimensões influenciam diretamente a qualidade do cuidado, do trabalho e do aprendizado.

No contexto hospitalar, a aplicação da APO favorece a identificação de fragilidades arquitetônicas que comprometem a eficiência assistencial e o bem-estar coletivo, além de evitar a repetição de erros de projeto em futuras obras. Estudos mostram que ambientes hospitalares bem projetados, que integram humanização, funcionalidade e conforto, contribuem para melhores resultados clínicos e experiências mais positivas para pacientes, profissionais e estudantes (Ono et al., 2021).

A metodologia pode ser aplicada em diferentes níveis de profundidade, desde avaliações diagnósticas básicas até investigações mais detalhadas, com uso de instrumentos quantitativos e qualitativos, como questionários, entrevistas, *checklists* e observação *in loco* (Ornstein et al., 1995; Oliveira, 2011). Sua utilização é especialmente pertinente em projetos de requalificação de unidades de saúde, como no caso do HMPGL, que enfrenta o desafio de transição para HU. A APO, nesse cenário, se apresenta como ferramenta estratégica para captar percepções, identificar demandas e orientar soluções arquitetônicas alinhadas às práticas sociais e às necessidades humanas.

3. MATERIAL E MÉTODO

Esta seção descreve os materiais e o método adotado neste estudo, caracterizando-o em função do tipo, coleta, aplicação, análise dos dados e aspectos éticos.

3.1 Instrumento de Coleta

Esta pesquisa é de natureza aplicada, com caráter exploratório e descritivo, utilizando abordagem quanti-qualitativa (Gil, 2017). Adotou-se a metodologia da Avaliação Pós-Ocupação (APO) (Oliveira, 2011) em nível diagnóstico, com foco na análise da percepção dos usuários sobre os ambientes físicos do Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), considerando seu processo de transição para Hospital Universitário Federal.

3.2 Procedimentos de Aplicação

O principal instrumento utilizado foi um questionário semiestruturado e discursivo, dividido em três partes. A primeira parte, comum a todos os participantes, foi composta de questões objetivas com escalas do tipo *Likert* de cinco pontos, instrumento amplamente utilizado em pesquisas para medir atitudes, opiniões, percepções ou níveis de concordância com

determinadas afirmações (Jebb; Ng; Tay, 2021). A segunda parte abordou conteúdos específicos conforme o perfil do respondente (paciente, profissional, discente, acompanhante, etc.). A terceira parte aberta permitiu comentários livres e sugestões espontâneas sobre o ambiente hospitalar.

Os temas abordados no questionário incluíram conforto ambiental (temperatura, acústica, ventilação e iluminação), acessibilidade, segurança, sinalização, circulação, mobiliário, infraestrutura para atividades de ensino e espaços de apoio aos usuários, como áreas de descanso. A elaboração do instrumento considerou a literatura especializada em APO e em arquitetura hospitalar (Ornstein et al. 1995), garantindo validade conceitual ao conteúdo aplicado. O questionário está presente no Apêndice A e Apêndice B.

3.3 Análise dos Dados

As respostas quantitativas foram organizadas em planilhas eletrônicas e analisadas por meio de estatística descritiva simples, com apresentação de frequências e percentuais em tabelas e gráficos. As respostas abertas foram tratadas com a técnica de análise de conteúdo, categorizadas conforme a recorrência de temas entre os diferentes grupos de participantes. As análises computacionais utilizaram *scripts* em *Python* (Rossum, 2020) no *Google Colab* (Bisong, 2019), com codificação manual das respostas qualitativas.

A análise textual foi conduzida por meio de técnicas de análise lexical e semântica, com foco na frequência e na recorrência temática dos termos utilizados. A identificação de padrões lexicais foi realizada conforme a metodologia proposta por Vilella e Batista (2020), utilizando-se ferramentas de contagem de frequência. Como resultado da análise foi gerado nuvens de palavras para identificar visualmente os vocábulos mais recorrentes nas respostas às perguntas discursivas. A consistência entre os dados qualitativos e quantitativos reforça a confiabilidade dos achados, em consonância com os princípios de triangulação metodológica (Tracy, 2010).

Complementarmente, foi aplicada a técnica de similaridade por cosseno com base na vetorização *Term Frequency–Inverse Document Frequency* (TF-IDF) (Santana e Ribeiro, 2021). Essa abordagem mensurou a proximidade temática entre os conjuntos de respostas abertas e avaliou o grau de sobreposição semântica entre os temas abordados pelos respondentes.

A análise qualitativa dos comentários abertos é especialmente relevante em contextos de APO, pois permite integrar dimensões objetivas da infraestrutura com as experiências subjetivas dos usuários. Tal abordagem promove uma compreensão mais holística do ambiente construído (Ornstein et al., 1995).

Aspectos Éticos

Por se tratar de pesquisa com dados estruturados e anônimos, sem identificação pessoal, intervenção física, manipulação de variáveis clínicas e não coletar dados sensíveis, dispensa-se a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, conforme diretrizes vigentes para estudos observacionais sem intervenção, dada pela Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (Brasil, 2016).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta pesquisa avaliou 64 respostas de participantes agrupados nos seguintes perfis de atores do Hospital Municipal Padre Germano (HMPGL): acompanhante e visitante; paciente (internação e ambulatório); colaborador assistencial (preceptores, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, etc.); colaborador não assistencial (administrativo, manutenção, limpeza, segurança, etc.); discente (medicina e enfermagem). O grupo mais expressivo de

respostas foi de discentes estudantes de medicina e enfermagem (53,1%), enquanto o de colaborador não assistencial foi o menos expressivo (6,25%) (Figura 4).

Figura 4 – Perfis e percentual dos participantes respondentes da pesquisa.

Fonte: Elaboração própria, (2025).

Conforme descrito no item “Instrumento de Coleta”, o questionário foi organizado em três seções, sendo a primeira comum a todos os participantes, abordando a avaliação geral do hospital. A segunda contemplou informações relacionadas às experiências individuais nos diferentes ambientes, conforme o perfil e funções de cada grupo de usuário. Por fim, a terceira parte compreendeu informações pessoais livres que os participantes expressaram sobre qualquer espaço ou assunto não contemplado e relevante ao tema. Os resultados em cada seção são descritos a seguir.

4.1 Avaliação Geral dos Espaços Físicos e Infraestrutura

A análise da percepção dos usuários em relação aos espaços físicos do HMPGL foi realizada com base nas respostas obtidas por meio da escala *Likert* de cinco (5) pontos, variando “muito ruim” (1) a “muito bom” (5) (Figura 5). O objetivo foi identificar os principais pontos de insatisfação e satisfação quanto aos elementos de conforto ambiental e estrutura geral.

O maior índice crítico de insatisfação, considerando “muito ruim” (1) e “ruim” (2), foi observado para a ventilação, com 60,6% dos respondentes, e o menor para a temperatura (28%). Embora exista monitoramento acústico no HMPGL, a acústica também apresentou avaliação crítica, com 43,5% considerando o ambiente barulhento ou muito barulhento. Esses dados indicam desconforto sensorial relevante, especialmente em ambientes hospitalares onde o silêncio e a boa circulação de ar são essenciais para o bem-estar de pacientes e o desempenho dos profissionais.

Figura 5 – Percepção sobre a estrutura geral e percentual de insatisfação.

Fonte: Elaboração própria, (2025).

Quanto à iluminação, 64% dos participantes consideraram o ambiente adequadamente iluminado, considerando “regular” (3) a “muito bom” (5), embora 36% tenham apontado deficiência de luz em determinados setores. Esse dado sinaliza a necessidade de intervenções pontuais em áreas específicas. A avaliação da temperatura mostrou uma distribuição equilibrada: 36% classificaram como “regular” (3), 28% insatisfatório (“muito ruim” e “ruim”) e 36% satisfatório (“bom” e “muito bom”). A variedade de respostas pode refletir diferentes microclimas nos setores do hospital e aponta para a importância de melhorias nos sistemas de climatização e está relacionada ao período do ano que a pesquisa foi aplicada.

A ventilação, além de ser o aspecto mais criticado, foi associada a desconforto térmico e possível comprometimento da qualidade do ar, um fator particularmente sensível em ambientes de atenção à saúde. A ausência de ventilação natural eficiente ou sistemas artificiais eficazes pode aumentar os riscos de contaminação cruzada e afetar a recuperação dos pacientes.

Esses resultados reforçam a necessidade de readequações no hospital, com foco em soluções que combinem conforto ambiental, sustentabilidade e segurança sanitária. Os dados demonstram também a importância de se considerar a percepção dos usuários como insumo técnico relevante no planejamento arquitetônico e na melhoria contínua dos serviços de saúde.

4.2 Avaliação Geral da Infraestrutura

A avaliação da infraestrutura física do hospital abrangeu aspectos como segurança, aparência interna e externa, manutenção, limpeza, banheiros coletivos e sinalização. Os dados revelam uma percepção predominantemente regular a negativa, destacando áreas críticas que necessitam de atenção prioritária (Figura 6).

Figura 6 – Percepção Geral do Usuários sobre a Infraestrutura do HMPGL.

Fonte: Elaboração própria, (2025).

Mais da metade dos participantes considerou a segurança hospitalar insatisfatória (“ruim”), apontando preocupações tanto estruturais quanto organizacionais. A aparência externa foi classificada como regular por 53%, sugerindo que o edifício não transmite uma imagem visual de acolhimento ou modernização. Internamente, 45% avaliaram os ambientes como visualmente inadequados (“ruim”), citando desgaste e desorganização como fatores de desconforto.

A manutenção e limpeza receberam avaliações regulares em sua maioria (56,7%), sendo o item menos criticado entre os analisados. Ainda assim, os dados indicam que há espaço para aprimoramentos pontuais, especialmente em áreas de maior circulação. Por outro lado, os banheiros de uso coletivo apresentaram os piores índices de satisfação: mais de 60% dos respondentes os classificaram como ruins, mencionando problemas de higiene, acessibilidade e conforto.

A sinalização interna foi considerada inadequada (“ruim”) por 43% dos participantes, o que pode dificultar a orientação e comprometer a segurança de deslocamentos, principalmente para visitantes e pacientes com mobilidade reduzida. Aproximadamente 30% relataram dificuldades de locomoção, e 32,8% apontaram obstáculos na movimentação de macas e cadeiras de rodas pelos corredores.

As críticas também variaram conforme o perfil dos usuários. Pacientes ambulatoriais mencionaram desconforto em áreas de espera e dificuldades de localização. Pacientes internados destacaram falta de privacidade, leitos desconfortáveis e altos níveis de ruído. Acompanhantes relataram ausência de áreas de apoio, cadeiras inadequadas e escassez de tomadas para recarga de dispositivos. Visitantes, por sua vez, chamaram atenção para a sinalização deficiente e a recepção de baixa hospitalidade percebida.

De forma geral, os resultados reforçam a necessidade de intervenções físicas e organizacionais que priorizem acessibilidade, conforto e humanização. A experiência negativa relatada pelos diferentes grupos de usuários revela fragilidades importantes da infraestrutura atual, que devem ser consideradas no processo de requalificação do hospital para atender aos padrões exigidos em um hospital universitário.

4.3 Percepção Específica por Grupos de Usuários

A análise segmentada por perfil de respondente permitiu identificar demandas distintas e recorrentes relacionadas à infraestrutura, conforto e funcionalidade dos espaços do HMPGL. Discentes, docentes preceptores, colaboradores (assistenciais e não assistenciais), pacientes, acompanhantes e visitantes apresentaram percepções específicas, evidenciando a necessidade de soluções arquitetônicas e organizacionais personalizadas.

Os discentes (estudantes de medicina e enfermagem) foram o grupo mais expressivo da amostra e apontaram diversas limitações estruturais que impactam diretamente a formação acadêmica. Entre os problemas destacados estão o mobiliário desconfortável (Figura 7 e 8), a ausência de espaços adequados para estudo e discussão de casos clínicos, além da dificuldade de acesso à internet e escassez de preceptores nos campos de prática. O mobiliário foi amplamente criticado por diferentes grupos, especialmente discentes, pacientes e colaboradores não assistenciais, sendo avaliado como desconfortável, de baixa qualidade e esteticamente inadequado (Figuras 7 e 8). A classificação do conforto do mobiliário como “ruim” variou de 46,30% a 75,10% entre os diferentes perfis de usuários, contrastando com a avaliação como “bom”, que oscilou entre apenas 3,20% e 12,60%. Esses dados evidenciam um problema generalizado, que impacta tanto os usuários quanto os trabalhadores do espaço (Figura 8).

Figura 7 - Percepção sobre o Mobiliário do HMPGL.

Fonte: Elaboração própria, (2025).

Figura 8 - Conforto do Mobiliário do HMPGL por Perfil Agrupado.

Fonte: Elaboração própria, (2025).

A infraestrutura em termos de equipamentos clínicos e espaços para a prática clínica foi avaliada negativamente por grande parte dos usuários (Figura 9). Cerca de 85% dos participantes consideraram os equipamentos inadequados ou apenas regulares, o que pode comprometer a realização de procedimentos e a formação técnica dos alunos. Em relação aos espaços físicos para práticas, como enfermarias, consultórios e salas de procedimento, 56% os classificaram como ruins, 32% como regulares e apenas 12% como adequados. Essa distribuição aponta insatisfação predominante e limitações que podem afetar tanto a eficiência do atendimento quanto a segurança e o aprendizado. Embora haja uma divisão de opinião entre os usuários, observa-se um nível geral de insatisfação.

Figura 9 - Percepção dos Discentes sobre Equipamentos e Espaços de Prática Clínica.

Fonte: Elaboração própria, (2025).

<p>2) Quais as expectativas quanto à federalização do hospital?</p>	
<p>3) Quais comentários adicionais referentes a espaços não contemplados pelas perguntas fechadas gostaria de manifestar?</p>	

Fonte: Elaboração própria, (2025).

Os resultados, apresentados na Tabela 1, referem-se à aplicação da técnica de similaridade por cosseno, com base na vetorização *Term Frequency–Inverse Document Frequency* (TF-IDF), cujos valores variaram de 0 (nenhuma similaridade) a 1 (similaridade total). Essa abordagem permite mensurar a proximidade temática entre os conjuntos de respostas abertas, indicando o grau de sobreposição semântica entre os temas abordados pelos respondentes.

Tabela 1 - Matriz de similaridade por cosseno entre conjuntos de respostas abertas.

Atributos	Desafios	Federalização	Espaços
Desafios	1,00	0,22	0,28
Federalização	0,22	1,00	0,16
Espaços	0,28	0,16	1,00

Fonte: Elaboração própria, (2025).

A maior similaridade foi observada entre os relatos sobre desafios acadêmicos e os comentários referentes aos espaços físicos (índice 0,28), indicando forte associação entre as dificuldades de ordem pedagógica e as condições estruturais do hospital. Essa proximidade sugere que aspectos como ausência de salas de estudo, deficiência de ventilação e inadequação de equipamentos impactam diretamente a qualidade da formação acadêmica.

Em contraste, a menor similaridade foi registrada entre os relatos sobre a federalização e os comentários sobre espaços físicos (índice 0,16), o que evidencia uma distância temática mais acentuada. As expectativas em relação à federalização concentram-se em temas estratégicos e institucionais, tais como ampliação de investimentos, valorização profissional e qualificação da gestão, não estando diretamente relacionadas às limitações operacionais do espaço físico.

A análise de trechos representativos corrobora os achados semânticos. Declarações como “Faltam espaços adequados para discussão de casos clínicos”, “A iluminação em algumas salas é insuficiente” e “Seria importante ter um espaço de descanso para os alunos e acompanhantes” ilustram demandas objetivas de requalificação dos ambientes. Tais percepções devem ser consideradas como subsídios relevantes para o planejamento arquitetônico e institucional do futuro hospital universitário.

Foram ainda apontadas carências quanto à ergonomia, mobiliário, infraestrutura de apoio, banheiros coletivos, sinalização e ausência de espaços adequados ao ensino e à supervisão acadêmica. A análise por perfil revelou insatisfações específicas entre os grupos: discentes destacaram precariedades em ambientes de estudo; docentes preceptores apontaram a inexistência de locais para orientação; profissionais assistenciais relataram sobrecarga e riscos ergonômicos; pacientes e acompanhantes enfatizaram desconforto ambiental, ausência de áreas de apoio e comprometimento da privacidade.

A análise qualitativa das respostas abertas confirmou essas percepções, evidenciando a recorrência de temas relacionados à infraestrutura física. Comentários como “poltronas desconfortáveis” e “cadeiras para todos” ilustram demandas objetivas por requalificação dos ambientes. Considerar essas vozes pode contribuir para que o processo de transformação do HMPGL em hospital universitário seja guiado por evidências concretas e sensível às vivências cotidianas de seus frequentadores.

A análise integrada dos dados apresentados nas seções anteriores reforça que as percepções dos diferentes grupos de usuários convergem em torno de limitações estruturais significativas. Aspectos como ventilação inadequada, mobiliário desconfortável, deficiências na sinalização, ausência de espaços destinados ao ensino e à supervisão acadêmica, além da precariedade dos banheiros e áreas de descanso, foram recorrentes nas respostas.

Por fim, a triangulação entre os dados quantitativos e qualitativos confirmou a relevância desses apontamentos, demonstrando que os fatores físicos interferem diretamente na qualidade da experiência hospitalar, seja no cuidado assistencial, nos processos de aprendizagem ou nas rotinas de trabalho. Esses achados fornecem subsídios concretos para

orientar um processo de requalificação arquitetônica centrado na perspectiva e nas necessidades reais dos usuários.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este estudo é pioneiro em avaliar, sob a perspectiva dos usuários, as condições espaciais e funcionais do Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), considerando sua transição para Hospital Universitário (HU) federal. A pesquisa foi conduzida por meio da metodologia de Avaliação Pós-Ocupação (APO), com abordagem quanti-qualitativa, aplicando questionários semiestruturado e discursivos, a uma amostra 64 participantes composta por discentes, docentes preceptores, profissionais da saúde, pacientes, acompanhantes e visitantes.

Os resultados evidenciaram um conjunto expressivo de fragilidades arquitetônicas e operacionais, com destaque para a ventilação deficiente (60,6% de avaliações negativas), problemas de acústica (43,5%) e iluminação (36%). A técnica de similaridade por cosseno indicou relação temática significativa (0,28) entre os desafios acadêmicos e os problemas estruturais, sugerindo forte impacto da ambiência nas atividades de ensino. Em contraste, as respostas relacionadas à federalização apresentaram menor associação com os demais temas (0,16), refletindo expectativas voltadas à ampliação de recursos, valorização profissional e modernização da gestão institucional.

É relevante destacar que os achados deste estudo refletem exclusivamente as percepções declaradas dos participantes e não constituem uma avaliação técnica ou normativa da estrutura física do hospital. Ainda assim, fornecem subsídios relevantes para o planejamento de intervenções voltadas à qualificação da ambiência, à integração ensino-serviço e ao fortalecimento da governança hospitalar.

As contribuições desta pesquisa são significativas. Este é o primeiro estudo que aplicou a APO no contexto do HMPGL, demonstrando o potencial da APO como instrumento sensível para captar percepções múltiplas e prover informações para subsidiar decisões estratégicas no processo de transformação do HMPGL em HU. A diversidade de perfis respondentes reforça a legitimidade dos dados, evidenciando a relevância da escuta ativa no planejamento participativo. Como limitações, reconhece-se a dificuldade de se encontrar público disposto à participação e o número reduzido de respondentes em alguns segmentos e a ausência de dados observacionais, fatores que restringem a generalização dos achados e exigem cautela em sua extrapolação para outros contextos.

Recomenda-se, para investigações futuras, a ampliação da amostra, a inclusão de métodos observacionais e o acompanhamento longitudinal dos efeitos das intervenções. Também se sugere a institucionalização de mecanismos permanentes de consulta aos usuários, contribuindo para uma gestão hospitalar mais responsiva, inclusiva e orientada à justiça espacial. A transição do HMPGL para HU deve estar fundamentada em um projeto que valorize o cotidiano, promova a humanização do cuidado e integre de forma efetiva os pilares do ensino, da assistência e da gestão pública.

REFERÊNCIAS:

AMN. Acordo entre Prefeitura e Unila adianta hospital-escola no Hospital Padre Germano Lauck. **Agência Municipal de Notícias**, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2021. Disponível em: <https://www5.pmf.fozdoiguacu.pr.gov.br/noticia-47418>. Acesso em: 20 maio 2025.

BISONG, Ekaba. **Google Colaboratory**. In: Building machine learning and deep learning models on google cloud platform. Berkeley, CA: Apress, 2019. p. 59–64. Disponível em: http://link.springer.com/10.1007/978-1-4842-4470-8_7.

BRASIL. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. **Sobre os hospitais universitários federais**. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/sobre-os-hospitais-universitarios-federais>. Acesso em: 14 jun. 2025.

BRASIL. **Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro de 2011**. Autoriza o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 16 dez. 2011.

BRASIL. **Lei n.º 13.445, de 24 de maio de 2017**. Institui a Lei de Migração. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 25 Maio 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113445.htm. Acesso em: 19 maio 2025.

BRASIL. **Lei n.º 12.871, de 22 de outubro de 2013**. Institui o Programa Mais Médicos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 150, n. 204, p. 1, 23 out. 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução n.º 510, de 7 de abril de 2016**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 98, p. 44, 24 maio 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/resolucoes/2016/resolucao-no-510.pdf>. Acesso em: 19 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS n.º 285, de 24 de março de 2015**. Redefine o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 mar. 2015. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt0285_24_03_2015.html. Acesso em: 14 jun. 2025.

BRASIL. **Portaria Interministerial MEC/MS n.º 285, de 24 de março de 2015**. Dispõe sobre a certificação dos hospitais de ensino no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 34, 25 mar. 2015.

BRASIL. **Resolução CNE/CES n.º 3, de 20 de junho de 2014**. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 8, 23 jun. 2014.

CMFI. **Projetos da Prefeitura para federalização do hospital começam a tramitar nesta quarta-feira**. Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. 2024. Disponível em: <https://www.fozdoiguacu.pr.leg.br/institucional/noticias/projetos-da-prefeitura-para-federalizacao-do-hospital-comecam-a-tramitar-nesta-quarta-feira>. Acesso em: 16 maio 2025.

DIÁRIO DE FOZ. **INSS permuta áreas para federalização do hospital**. 2024. Disponível em: <https://diariodefoz.com/inss-permuta-areas-para-federalizacao-hospital>. Acesso em: 05 abr. 2025.

DIÁRIO DE FOZ. Saúde Pública: Foz atendeu 12 mil estrangeiros. **Diário de Foz**, 3 abr. 2024. Disponível em: <https://diariodefoz.com/saude-publica-foz-atendeu-12-mil-estrangeiros>. Acesso em: 16 maio 2025.

GDIA. **Projeto da Itaipu aprimora atendimento do Hospital Municipal em Foz do Iguaçu (PR)**. 2024. Disponível em: <https://gdia.com.br/cidade/projeto-da-itaipu-aprimora-atendimento-do-hospital-municipal-em-foz-do-iguacu-pr/>. Acesso em: 16 maio 2025.

GIFFORD, Robert. **Environmental psychology: principles and practice**. Colville, WA: Optimal Books, 2007.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2017.

GOOGLE EARTH. **Vista aérea do Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL)**, Foz do Iguaçu. 2025. Localização: 25°31'07"S, 54°34'81"W, altura da câmera 420 m.

GOOGLE. **Google Forms: formulários online gratuitos para pesquisas e questionários**. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://www.google.com/forms/about>. Acesso em: 10 maio 2025.

JEBB, A. T.; NG, V.; TAY, L. A review of key *Likert* scale development advances: 1995–2019. **Frontiers in Psychology, Lausanne**, v. 12, e637547, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.637547>.

OLIVEIRA, M. E. S. de. **Avaliação pós-ocupação: instrumento para a qualidade ambiental da edificação**. São Paulo: Pini, 2011.

ONO, R.; KOWALTOWSKI, D. C. C. K.; PEREIRA, C. T. G. Avaliação pós-ocupação e projetos arquitetônicos: estudo de caso em hospital público. **Revista Gestão & Tecnologia de Projetos**, São Carlos, v. 16, n. 2, p. 1–18, 2021. Disponível em: <https://revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/190489>. Acesso em: 10 maio 2025.

ORNSTEIN, S. W. *et al.* Avaliação pós-ocupação: conceito, aplicação e procedimentos. In: ORNSTEIN, Sheila Walbe; ROMÉRO, Marta de Azevedo (orgs.). **Avaliação pós-ocupação: métodos e técnicas aplicados à arquitetura**. São Paulo: Studio Nobel, 1995. p. 13–30.

PMFI. Foz do Iguaçu está na lista dos 10 principais destinos turísticos do mundo. 2021a. **Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu**. Disponível em: <https://www5.pmf.pr.gov.br/noticia-48440>. Acesso em: 19 maio 2025.

PMFI. Processo seletivo para residência médica em Foz do Iguaçu está com inscrições abertas. **Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu**. 2021b. Disponível em: <https://www5.pmf.pr.gov.br/noticia.php?id=53882>. Acesso em: 16 maio 2025.

PMFI. Residência médica em Foz do Iguaçu oferece 23 vagas para seis especialidades. **Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu**. 2019. Disponível em: <https://www5.pmf.pr.gov.br/noticia-47201>. Acesso em: 16 maio 2025.

PMFI. Técnicos da EBSEH visitam Foz e iniciam processo de transformação do Hospital Municipal em Hospital Universitário. **Agência Municipal de Notícias**, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. 2023. Disponível em: <https://www5.pmf.pr.gov.br/noticia-53081>. Acesso em: 20 maio 2025.

ROSSUM, Guido van. **Python 3.9.0 documentation**. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://docs.python.org/3>. Acesso em: 11 maio 2025.

SANTANA, D. R. de; RIBEIRO, L. A. Junções por similaridade em espaços vetoriais semânticos. In: Simpósio Brasileiro de Banco de Dados – SBBD, Búzios. **Anais do Simpósio Brasileiro de Banco de Dados – SBBD**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2022. p. 147–153. Disponível em: https://doi.org/10.5753/sbbd_estendido.2022.21857.

TRACY, S. J. Qualitative Quality: Eight 'Big-Tent' Criteria for Excellent Qualitative Research. **Qualitative Inquiry**, v. 16, n. 10, p. 837–851, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1077800410383121>.

UNIOESTE. Foz do Iguaçu: Unioeste abre 24 vagas para Residência em Enfermagem no Hospital Municipal. **Universidade Estadual do Oeste do Paraná**. 2024. Disponível em: <https://www.unioeste.br/portal/central-de-noticias/64901-unioeste-abre-24-vagas-para-residencia-em-enfermagem-no-hospital-municipal>. Acesso em: 16 maio 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA). **Fronteira trinacional: Foz do Iguaçu e a Região Trinacional**. Disponível em: <https://portal.unila.edu.br/institucional/fronteira-trinacional>. Acesso em: 16 maio 2025.

VILELA, R. B.; RIBEIRO, A.; BATISTA, N. A. Word cloud as a tool for content analysis: an application to the challenges of the professional master's degree courses in health education. **Millenium - Journal of Education, Technologies, and Health**, n. 11, v. 2, p. 29–36, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.29352/mill0211.03.00230>. Acesso em: 16 maio 2025.

ZASLAVSKY, R.; GOULART, B. N. G. Migração pendular e atenção à saúde na região de fronteira. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, p. 3981–3986, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320172212.03522016>. Acesso em: 16 maio 2025.

APÊNDICES

Apêndice A – Roteiro das Entrevistas da 1ª Rodada Delphi

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS DA 1º RODADA DELPHI

PAINEL DELPHI: CENÁRIOS PROSPECTIVOS PARA O SETOR DE EVENTOS DO DESTINO IGUAÇU NA ERA PÓS-PANDEMIA.

A presente entrevista é parte pesquisa que compõe a dissertação intitulada "CENÁRIOS PROSPECTIVOS PARA O SETOR DE EVENTOS DO DESTINO IGUAÇU NA ERA PÓS-PANDEMIA" da mestrandia Ana Luisa Teles Maciel e dos Professores orientadores Dr. Elói Junior Damke e Dr. Marcos Ferasso - Programa de Pós-graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.

Agradecemos sua contribuição pela participação na primeira rodada Painel Delphi que trata-se de um instrumento constituído para obter a opinião dos especialistas sobre questões relacionadas ao setor de eventos de Foz do Iguaçu, compreendido como componente do turismo em desenvolvimento, capaz de potencializar o desenvolvimento econômico do destino turístico integrado e competitivo no contexto da estratégia para captação de visitantes.

A abordagem da pesquisa está relacionada ao impacto da pandemia COVID-19 nos setores de turismo e eventos, e principalmente, na dinâmica dos eventos. Nesse contexto, a ferramenta de planejamento cenários busca auxiliar a elaboração de estratégia em ambientes complexos e marcados pela incerteza.

Neste primeiro contato, gostaríamos de contar com a sua participação, respondendo às perguntas abaixo.

-
1. Nome: _____
 2. E-mail: _____
 3. Organização que representa: _____
 4. Qual cargo ocupa na organização: _____
 5. Âmbito organizacional que pertence:
() Acadêmico () Público () Privado () Político () Outros: _____
 6. Tempo de experiência na área de eventos:
() Até 5 anos () De 05 à 10 anos () Mais de 10 anos
 7. De um modo geral, como você avalia o desenvolvimento do setor de eventos de Foz do Iguaçu antes da pandemia?

 8. Quais foram os principais desafios enfrentados pela sua instituição em relação ao planejamento e realização de eventos durante a pandemia?

 9. Em sua opinião, quais acontecimentos e/ou ações poderão impactar positivamente o setor de eventos em Foz do Iguaçu nos próximos anos?

 10. Em sua opinião, quais acontecimentos e/ou ações poderão impactar negativamente o setor de eventos em Foz do Iguaçu nos próximos anos?

 11. Em sua opinião quais são as principais incertezas em relação à realização dos eventos na era pós pandemia?

 12. Em sua opinião quais serão as principais tendências para o setor de eventos na era pós-pandemia?

 13. Como você visualiza o futuro do setor de eventos em Foz do Iguaçu ?

 14. Tem interesse e disponibilidade de participar da próxima rodada Delphi respondendo um questionário autoaplicável com questões múltipla-escolha??

Agradecemos sua participação e ressaltamos que os pesquisadores garantem e se comprometem com o sigilo e a confidencialidade das informações fornecidas por você para este estudo. Da mesma forma, o tratamento dos dados coletados seguirá as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709/18).

Apêndice B – Conteúdo do Formulário Quantitativo Online da 2ª Rodada Delphi

O formulário pode ser acessado em <<https://forms.gle/oJvyUjSrbtSzMAfr6>>.

Rodada Delphi: Cenários Prospectivos para o Setor de Eventos do D... https://docs.google.com/forms/d/1uK0D1S2Wk_Dx3ZzU_0WjYJES11

2ª Rodada Delphi: Cenários Prospectivos para o Setor de Eventos do Destino Iguaçu

Esta segunda rodada Delphi objetiva validar as informações que foram sintetizadas a partir das entrevistas realizadas na primeira rodada. Desde já agradecemos sua contribuição.

***Obrigatório**

1. Nome Completo *

Período Pré-Pandemia

Em relação ao período anterior a Pandemia, indique seu GRAU DE CONCORDÂNCIA OU DISCORDÂNCIA quanto às afirmações abaixo, considerando:

- 1) Discordo totalmente;
- 2) Discordo;
- 3) Discordo parcialmente;
- 4) Não concordo nem discordo;
- 5) Concordo parcialmente;
- 6) Concordo;
- 7) Concordo totalmente.

2. 1. Foz do Iguaçu se destacava como pólo de captação de eventos tanto no cenário nacional quanto internacional. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Discordo totalmente Concordo totalmente

16/03/2022 14:4

Recebido em: 23/08/2025
Aprovado em: 04/01/2026